

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Галкин В. Д., Галкин А. Д., Басалгин С. Е., Хандриков В. А. Параметры и режимы предварительного разделения зернового вороха на фракции в виброоживленном слое при воздушно- решетной очистке.....	4
Кашфуллин А. М., Пепеляева Е. В., Гурьянов С. Г., Фаюршин А. Ф. Формирование структуры и износостойкость направленных покрытий с боридным упрочнением	15
Сенин П. В., Раков Н. В., Макейкин А. М. Оценка технического состояния головок блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406 и рекомендации по её восстановлению	24
Столяров А. В., Ионов П. А., Земсков А. М. Восстановление гидростатических трансмиссий импортного производства (на примере EATON 6423).....	33

АГРОНОМИЯ

Алёшин М. А., Михайлова Л. А., Субботина М. Г. Влияние удобрений на биохимический состав зерна посевного гороха в условиях дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы Предуралья	43
Габбасов И. И., Низамов Р. М. Структура урожайности ярового рапса при применении удобрений марки Изagri в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан.....	50
Зезин Н. Н., Постников П. А., Намятов М. А. Баланс гумуса в полевых севооборотах	57
Киприянов Ф. А., Савиных П. А. Территориально-климатическое районирование Вологодской области и перспективы его использования в земледелии	64
Колотов А. П. Изменение массы 1000 семян и её влияние на урожайность льна масличного в зависимости от погоды и сортовых особенностей	72
Ленточкин А. М. Состояние производства и потребления зерна... ..	78
Мокрушина А. В., Богатырева А. С., Акманаев Э. Д. Влияние минеральных удобрений на семенную продуктивность и биохимический состав сортов ярового рапса в условиях Среднего Предуралья	87

CONTENTS

PROCESSES AND MACHINERY OF AGRO-ENGINEERING SYSTEMS

Galkin V. D., Galkin A. D., Basargin S. E., Khandrikov V. A. Parameters and modes of grain heap preselection on the factions in vibro-liquefied layer at air-sieve cleaning	4
Kashfullin A. M., Pepelyaeva E. V., Guryanov S. G., Fayurshin A. F. Structure forming and wear resistance of surfaced coatings with boride reinforcement	15
Senin P. V., Rakov N. V., Makeykin A. M. Assessment of technical condition of the ZMZ-406 engine cylinder heads and recommendations for recovery	24
Stolyarov A. V., Ionov P. A., Zemskov A. M. Restoration of imported hydrostatic transmissions (on the EATON 6423 example).....	33

AGRONOMY

Aleshin M. A., Mikhailova L. A., Subbotina M. G. Effect of fertilizers on biochemical composition of pea grain cultivated on sod-podzolic heavy loam soil of the Preduralie	43
Gabbasov I. I., Nizamov R. M. The yield structure of spring rape when applying Izagri fertilizer in pedo-climatic condition of Republic of Tatarstan	50
ZeZin N. N., Postnikov P. A., Namyatov M. A. Balance of humus in field crop rotations	57
Kipriyanov F. A., Savinyh P. A. Territorial and climatic zonation of the Vologda oblast and its prospects in agriculture	64
Kolotov A. P. Change in thousand-seed weight and its effect on yield capacity of common flax depending on variety and weather conditions	72
Lentochkin A. M. State of production and grain consumption	78
Mokrushina A. V., Bogatyreva A. S., Akmanaev E. D. Effect of mineral fertilizers on seed productivity and biochemical composition of spring rape varieties in the conditions of the Middle Preduralie	87